

TURLI XIL TARKIBDAGI SAROCHKABOP VA KO`YLAKBOP MATOLARNING AFZALLIKLARI VA XUSUSIYATLARI

Dotsent S.E. Mardonov, Doktorant Z.Muxtorova

Buxoro davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979774>

Annotatsiya: Keltirilgan ma'lumotlarda tola tarkibi va xususiyatlari jihatidan farq qiladigan mato turlari hamda ularning qaysi sohada ishlatilishi, shuningdek turli xil tarkibdagi sarochkabop va ko`ylakbop matolarning afzalliklari keltirilgan.

Kalit so`zlar: gigienik talablar, sirt zichligi, izolyatsiya, gigroskoplik, volta , batist, markizet, sun`iy va sitetik iplar, ishqalanish, shtapel tola.

To'qimachilik sanoatida ishlab chiqariladigan matolar xilma-xildir. Ular bir-biridan tuzilishi, foydalanish maqsadi, tola tarkibi va xususiyatlari jihatidan farq qiladi. Hozirgi kunning asosiy muammolaridan biri mahalliy xom ashyolardan foydalangan holda yangi mato turlarini kengaytirish va ishlab chiqarish, mahalliy to'qimachilik xom ashyosini qayta ishlash hajmini oshirish va ilg'or xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda soha korxonalariga eng so'nggi texnologiyalar va uskunalarni joriy etishdir. Ko'ylak matolari juda xilma-xil bo'lib, xom ashyo tarkibiga qarab, ular paxta, zig'ir, jun, tabiiy ipak va kimyoviy tolalardan aralash tuzilishdagi iplar asosida ishlab chiqariladi. Paxta tolasi tarkibidagi matolar turli maqsadlar uchun kiyim-kechak, mavsumiy kiyimlar, sarafanlar, xalat, bluzkalar, bolalar kiyimlari va boshqalar uchun ishlatiladi.

Bluzkalar va ko'ylaklar qishda ham, yozda ham kiyiladi. Ularga qo'yiladigan talablar foydalanish sharoitlariga qarab o'zgaradi. Sovuqdan himoya qilish uchun mo'ljallangan kiyimlarda bluzkalar va ko'ylaklarning asosiy vazifasi issiqlik izolyatsiyasi hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu kiyimlar uchun ishlatiladigan materiallar tanaga tegib turgan joylarda namlikni va ichki kiyimdan o'tadigan namlikni yutish uchun sorbsiya va namlik o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega bo'lishi kerak. Yozgi bluzkalar va ko'ylaklar tana yuzasini va kiyim ostidagi havoni sovutishga yordam berishi, tanani tashqi issiqlikdan izolyatsiya qilishi kerak.

Bu materiallar yuqori gigroskopiklikka, namlik o'tkazuvchanligiga va havo va bug' o'tkazuvchanligiga ega bo'lishi kerak (1-jadval).

Materiallarning xususiyatlari	Kiyim, bluzka va ko`ylak materiallari	
	Qishki kiyimlar	Yozgi kiyimlar
Havo o`tkazuvchanlik $\text{dm}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$	kamida 100	kamida 330-370
Bug` o`tkazuvchanlik $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{ch})$	kamida <u>50</u>	kamida 56
Namlik %, (namlikda havo 65 %)	kamida 7	kamida 7

1-jadval. Kiyim materiallariga qo'yiladigan gigienik talablar

Bluzkalar va ko'ylaklar ishlab chiqarishda tabiiy va kimyoviy asosli materiallar keng qo'llaniladi. Shuning uchun, gigienik nuqtai nazardan, ularning tuzilishi va tola tarkibini optimallashtirish juda muhimdir. Bluzkalar va ko'ylaklar materiallari assortimenti ularning

material sarfini kamaytirish yo'nalishi bo'yicha rivojlanmoqda, bu ularning jismoniy va gigienik xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (masalan, havo o'tkazuvchanligini oshirish orqali). Havo o'tkazuvchanligidan tashqari, ko'ylak va bluzkalar materiallari uchun me'yoriy va texnik hujjatlarga majburiy ko'rsatkichlar sifatida statik elektr va gidrofob tola miqdorini kiritish muhimdir. Bluzkalar va erkaklar ko'ylaklarini ishlab chiqarish uchun sintetik materiallardan foydalanish bo'yicha tavsiyalarga muvofiq, sintetik va asetat tolalarining miqdori 50% dan oshmasligi kerak.

Tadqiqotlarga ko'ra, paxta va zig'ir matosidan tayyorlangan ko'ylak va bluzkalar materiallarida 30-35% gacha polivinilxlorid va poliakrilonitril tolalari va 45% gacha poliamid tolalari bo'lishi mumkin. Matolarning tuzilishini o'zgartirish, bir xil xom ashyo xarajatlari bilan, ularning havo o'tkazuvchanligini, suvni yutishini va kapillyarligini keng chegaralarda o'zgartirish imkonini beradi.

Sitsi - bo'yalgan yoki bosilgan, kardali ipdan tayyorlangan oddiy to'qilgan matolar. Sitsi muslin, fulyar, qattiq yoki yaltiroq qoplamalarga ega bo'lishi mumkin. Ular shuningdek, burmali bo'lishi mumkin. Sitsi erkaklar ko'ylaklari uchun ham ishlatiladi.

Bo`z - bo'yalgan yoki bosilgan, kardali ipdan tayyorlangan oddiy to'qilgan matolar. Bo`zlarning qoplamasi odatda qattiq bo'ladi. Bo`zlar erkaklar ko'ylaklari, ish kiyimlari va boshqalar uchun ishlatiladi.

Satin - bo'yalgan, bosilgan yoki kamroq tarqalgan oqartirilgan oddiy to'qilgan matolar. Satinlar kardali va qayta taralgan ipdan tayyorlanadi. Eng yuqori sifatli satinlar doimiy bo'rtirma, bardoshli yaltiroqlik va uch rangli bosilgan dizaynlarni o'z ichiga olgan yangi qoplamalar bilan ishlab chiqariladi. Silliq yuzasi tufayli satin yuqori ishqalanishga bardoshli va shuning uchun astar materiali sifatida ham keng qo'llaniladi.

Yengil va nafis kiyimlar uchun volta, batist, markizet, vual, maya va boshqa matolar ishlatiladi.

Volta- eng nozik, eng yengil, shaffof va eng yumshoq mato. U sezilarli darajada cho'zilgan, shuning uchun tikish paytida buzilishlar mumkin. Volta sirt zichligi 60 g/m^2 bo'lgan qayta taralgan ipdan tayyorlanadi.

Batist- yupqa mato, lekin voltadan zichroq, sirt zichligi 70 g/m^2 .

Markizet- buralgan qayta taralgan ipdan tayyorlangan yupqa, shaffof mato. U elastik, bo'shashgan va teginishda biroz qattiq. Uning sirt zichligi $70-76 \text{ g/m}^2$.

Vual - sirt zichligi $67-71 \text{ g/m}^2$ bo'lgan qayta taralgan ipdan tayyorlangan yupqa, shaffof mato.

Maya - nozik, sitsiga o'xshash mato, ammo kamroq zich va yengilroq, qayta taralgan ipdan tayyorlangan.

Bu matolar asosan oddiy to'qishda ishlab chiqariladi va ko'plari merserizatsiya qilinadi.

Mavsumiy kichik guruhga kiruvchi sarochkali matolari asosan paxtadan, kamroq tarqalgani esa paxta-lavsan ipidan tayyorlanadi. Erkaklar ko'ylaklari uchun poplin, rep, pike, tafta va boshqalar kabi klassik matolar ishlatiladi. Sarochkali matolari ba'zan qisqarishni kamaytirish uchun kimyoviy jihatdan barqarorlashtiriladi va g'ijimlanishga chidamliligini oshirish uchun «yuvib-kiyish» xususiyatiga ega bo'ladi.

Zig'ir ko'ylak va bluzka matolari.

Zig'ir ko'ylak va bluzka matolarining assortimenti nisbatan cheklangan.

Sof zig'ir va yarim zig'ir matolar farqlanadi, ular zig'ir ipidan paxta ipi, kimyoviy to'qilgan iplar va aralash iplar bilan birlashtirilgan holda ishlab chiqariladi. Yaqinda bluzkalar, ko'ylaklar, sarochkalar va kostyumlar uchun yangi teksturalarga ega matolar assortimenti kengaydi.

Ochiq teksturalarga ega yupqa ko'ylak va bluzka matolari past zichlikdagi iplardan ishlab chiqariladi;

Zig'ir, paxta va kimyoviy to'qilgan iplarning turli xil kombinatsiyalari qo'llaniladi. Bu matolar tekis to'qish orqali hosil qilingan silliq yuzaga yoki turli zichlikdagi iplarni birlashtirish orqali hosil qilingan nozik teksturali yuzaga ega bo'lishi mumkin.

Yarim zig'ir matolar zig'ir (50-67%) va lavsan (50-33%) tolalari aralashmasidan tayyorlanadi. Zig'ir matolari ajoyib gigienik xususiyatlarga ega va yozgi bluzkalar va ko'ylaklar tayyorlash uchun ishlatiladi. Zig'ir ko'ylak va bluzka matolarining sirt zichligi 130-170 g/m² ni tashkil qiladi.

Jun sarochkali va bluzka matolari

Jun sarochka va bluzka matolari asosan nitron, lavsan va viskoza shtapel tolalari bilan aralashtirilgan jun tolalarini o'z ichiga olgan va viskoza yoki neylon iplar bilan to'qilgan yarim jun matolardir. Jun matolarga kimyoviy tolalarni qo'shish g'ijimlanishga chidamlilikni ta'minlaydi, qisqarishni kamaytiradi va kiyimning eskirish paytida shaklini saqlashga yordam beradi.

Jun ko'ylak matolarining sirt zichligi 150-200 g/m² ni tashkil qiladi, tanda bo'yicha qisqarishi 3,5% va arqoq bo'yicha qisqarishi 2% ni tashkil qiladi. Matolar turli xil to'qishlarda ishlab chiqariladi: polotno, sarja, mayda naqshli va ba'zan yirik naqshli. Ko'pgina matolar oddiy bo'yalgan, ammo rang-barang va bosma matolar ham mavjud. Yarim jun ko'ylak matolari yaxshi ko'rinishga ega, ancha o'lchamli barqaror, yaxshi ishqalanishga bardoshli, yaxshi gigienik xususiyatlarga ega, past issiqlik o'tkazuvchanligiga ega va odatda tikish oson. Shuningdek, uch komponentli yarim junli ko'ylak matolari odatda uch komponentli iplardan yoki arqoqda belan yoki melan iplaridan foydalaniladi.

Ipak ko'ylak va bluzka matolari

Ipak matolar sun'iy iplar va sun'iy tolali iplardan tayyorlanadi. Masalan, bluzka matolari eng yengil (20-50 g/m²), ko'ylak matolari esa o'rtacha og'irlikda (80-120 g/m²). Shelon iplaridan tayyorlangan bluzka matolari tobora ko'proq ishlab chiqarilmoqda.

Sarochkali matolari asosan sun'iy va sintetik iplar hamda shtapel tolali iplardan tayyorlanadi. Yaxshi ishqalanishga bardoshlilik va past sirt zichligi bilan ajralib turadigan kombinatsiyalangan iplardan tayyorlangan ko'ylak matolari ishlab chiqarish kengaymoqda. Tabiiy ipakni taqlid qiluvchi ipaksimon matolar teksturali, profilli va modifikatsiyalangan poliamid va poliester iplardan tayyorlanishi mumkin; ular shaffof va past sirt zichligi (35-80 g/m²) va yumshoqligi bilan ajralib turadi. Ipaksimon matolarga krepdeshin kiradi.

Bu matolar yupqa, yengil (50-75 g/m²), silliq va egiluvchan, shuningdek, zichroq va og'irroq (80-120 g/m²) bo'lib, nozik teksturali sirtga ega bo'lishi mumkin.

Bluzka matolari xom ashyo, ip tuzilishi, to'qimasi, og'irligi va pardozi jihatidan eng xilmaldir. Bu guruhdagi matolarni taxminan ommaviy ishlab chiqarilgan va ko'rkam matolarga bo'lish mumkin. Ommaviy ishlab chiqarilgan matolar kundalik kiyim uchun yengil bluzkalar uchun mo'ljallangan va polotno, sarja, atlas va mayda naqshli to'qimalarda ishlab chiqariladi. Ular rang-barang, oqartirilgan, oddiy bo'yalgan va bosma turlarida ishlab chiqarilishi mumkin.

Tabiiy ipakdan boshqa tolalar bilan tayyorlangan bluzka matolari

Bu guruhga bir ip tizimida xom ipak krep, xom ipak yoki yigirilgan ipak, ikkinchisida esa viskoza, asetat, triatsetat yoki neylon iplar, teksturali iplar, shtapel va paxta iplari bo'lgan matolar kiradi. Bu matolar ajoyib ishlash xususiyatlariga ega va tashqi ko'rinishi jihatidan jozibali.

Sintetik tolalardan tayyorlangan sarochka matolari

Ushbu guruhdagi matolar tuzilishiga qarab krep, atlas va jakkardga bo'linadi.

Sintetik tolalardan tayyorlangan krep matolari tuzilishi jihatidan tabiiy ipakdan tayyorlangan ba'zi krep matolariga o'xshash, ammo qalinroq, qattiqroq va og'irroq, osonroq g'ijimlanadi va yuvilganda ko'proq qisqaradi. Ular o'rtacha yaltiroqlikka ega va yaxshi o'raladi. Bu matolar viskoza, asetat, triatsetat va viskoza-triatsetat iplaridan tayyorlanadi, sirt zichligi 80-200 g/m².

Boshqa tolalar bilan sintetik iplardan tayyorlangan bluzka matolari

Bu guruhdagi matolar sun'iy iplar qo'shilgan murakkab neylon iplardan, shuningdek, asetat-nylon iplari va boshqa tolalar bilan aralashtirilgan yuqori hajmli sintetik iplardan tayyorlanadi. Bu guruhdagi matolar ishlatiladigan ipning tuzilishi va turi jihatidan juda farq qiladi. Ular qoniqarli gigienik xususiyatlari, minimal qisqarishi, yaxshi o'lchamli barqarorligi va ishqalanishga bardoshliligi bilan ajralib turadi. Biroq, ular kiyim-kechak ishlab chiqarishda, ayniqsa nam-issiqlik bilan ishlov berilganda qiyinchiliklar tug'diradi. Bu matolar ham ko'proq yeyiladi va igna shikastlanishiga moyil.

Sarochkali va bluzka shtapel matolari

Ushbu assortimentdagi matolar juda xilma-xil bo'lib, tola tarkibiga qarab ikki guruhga bo'linadi: sun'iy tolalardan va boshqa tolalar bilan aralashtirilgan sun'iy tolalardan tayyorlangan matolar, shuningdek, sintetik tolalar va boshqa tolalar bilan aralashtirilgan sintetik tolalardan tayyorlangan matolar.

Birinchi guruhga viskoz shtapel tolasidan tayyorlangan matolar, shuningdek, viskoz shtapel tolasidan tashqari boshqa turdagi ip va iplarni o'z ichiga olgan matolar kiradi. Ikkinchi guruhga lavsan shtapel tolalari ustunlik qiladigan, viskoz tolasini ikkilamchi komponent sifatida ishlatiladigan matolar va nitron ustunlik qiladigan, viskoz tolasini ikkilamchi komponent sifatida ishlatiladigan matolar kiradi.

ADABIYOTLAR RO`YHATI

1. B.T. Turakulov, S.A. Khamrayeva, L.I.Tashpulotov. Research and analysis of mechanical properties of shirt fabrics with different fiber content, the multidisciplinary journal of science and technology, 2024, 180 bet.
2. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование /
3. В. И. Стельмашенко, Т. А. Розаренова. – М.: Издат. цент. «Академия», 2008.
4. Бузов, Б. А. Материалы для одежды. Ткани: учеб. пособие / Б. А. Бузов, Г. П. Румянцева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012.
5. M.SH.Xoliyarov va boshqalar «To`qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari» G. G`ulom T.,2012 yil.